

La cooperación descentralizada: aportaciones para la eficacia de la ayuda*

Decentralized cooperation: contributions to aid effectiveness

Ignacio Martínez

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
imartine@icei.ucm.es

Guillermo Santander

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
guilhermosantander@icei.ucm.es

RESUMEN

Los cambios experimentados en el escenario internacional, junto con el surgimiento de nuevas dinámicas, ha impulsado la emergencia de nuevos actores en el sistema de cooperación al desarrollo, entre ellos la de los gobiernos descentralizados. Al tiempo, se ha gestado una renovada agenda de desarrollo que, entre otras cuestiones, pretende mejorar la eficacia de la ayuda otorgada por los donantes. En este contexto, los actores descentralizados se enfrentan a importantes retos para constituirse como partícipes de esta agenda, reinterpretarla desde la perspectiva local y adaptar sus políticas de cooperación a las directrices por ella establecidas.

Palabras clave: cooperación descentralizada; declaración de París; programa de acción de Acra; apropiación; alineamiento; armonización; eficacia de la ayuda.

ABSTRACT

The changes in the international arena, along with the emergence of new dynamics, has led to the proliferation of new actors in development cooperation system, including decentralized governments. At the time, a new international development agenda has been designed. This agenda, among other things, seeks to improve the effectiveness of the donors aid. In this context, decentralized actors face significant challenges to establish itself as participants in this agenda, review it from the local perspective and adapt its cooperation policies with the guidelines laid down by it.

Key words: decentralised cooperation; Paris declaration; Accra agenda for action; ownership; alignment; harmonization; aid effectiveness.

1. INTRODUCCIÓN

Los cambios registrados en el sistema internacional, relacionados en buena medida con las dinámicas de globalización e interdependencia intensificadas a partir de los años noventa, y los procesos de descentralización activados en un elevado número de Estados, han supuesto una mayor presencia de los actores descentralizados en el escenario internacional y, de forma específica, en el sistema de cooperación. Este hecho, junto con la progresiva gestación de la agenda de eficacia de la ayuda, conlleva importantes implicaciones para las políticas de desarrollo que conviene someter a estudio.

* Parte de las argumentaciones centrales desarrolladas en este artículo fueron recogidas en Ignacio Martínez y Guillermo Santander, “La Declaración de París y la cooperación descentralizada” en *OCD, Anuario 2008 de la Cooperación Descentralizada, Observatorio de la Cooperación Descentralizada*, Barcelona, 2009.

Con ese fin, el presente artículo revisa, en primer lugar, el marco normativo por el que discurre la cooperación de los actores descentralizados y analiza el rol de los gobiernos descentralizados en el sistema internacional de ayuda. En segundo lugar, el análisis se centra en el papel desempeñado por los actores no estatales en la conformación de la Declaración de París (2005) y en el Programa de Acción de Accra (2008). En tercer lugar, se realiza una revisión desde la perspectiva local de la agenda de la eficacia de la ayuda, en la que se analizan las potencialidades y desafíos que presentan los actores descentralizados en relación con los principios de apropiación, alineamiento y armonización. Por último, se establecen un conjunto de conclusiones que cierran el artículo.

2. LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL DE AYUDA: LA EMERGENCIA DE LOS ACTORES DESCENTRALIZADOS

2.1. *Los gobiernos descentralizados como actores internacionales*

En las últimas décadas diversos acontecimientos sociales, políticos y económicos han alterado notablemente el escenario internacional. La caída del bloque comunista en Europa del Este, los procesos de integración regional, el surgimiento de interdependencias asociadas a la globalización o los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la posterior «Guerra global contra el terror», que situaron el concepto de seguridad en el centro de la agenda del desarrollo, han generado importantes transformaciones en el sistema de relaciones internacionales. Junto a estos fenómenos se han producido otros, como el impulso de los procesos de descentralización política y administrativa o la emergencia de una sociedad civil transnacional, que han contribuido a la aparición de nuevos actores y a la intensificación de la participación de otros en el escenario global y, con ellos, al establecimiento de nuevas relaciones¹.

Actores supranacionales, regionales, locales y privados están desarrollando un papel cada vez más relevante en el orden internacional provocando el cuestionamiento de un sistema caracterizado por la participación casi exclusiva de los Estados. Se ha configurado así un nuevo sistema más diverso, marcado por unas relaciones más heterogéneas, pero que a su vez demanda crecientes esfuerzos de coordinación, diálogo y apertura de espacios de participación al conjunto de los actores.

En este contexto, los gobiernos descentralizados, especialmente en aquellos Estados con mayores niveles de descentralización, son probablemente los actores que mayor espacio han ganado. La proyección exterior de los gobiernos descentralizados no es un fenómeno reciente pero sí supone una novedad el creciente peso que estos actores están adquiriendo. Sin embargo, a pesar de este avance, el papel de los gobiernos descentralizados en la mayoría de los casos se circunscribe a áreas limitadas de la acción exterior, sin incorporarse a los ámbitos de actuación exclusiva de los Estados, como son las cuestiones diplomático-estratégicas, la defensa o la seguridad².

La capacidad de acción exterior de los gobiernos descentralizados varía significativamente en cada país, ya que los procesos de descentralización en cada uno de ellos han dado

¹ Mary Kaldor, *La sociedad civil global. Una respuesta a la guerra*, Tusquets, Barcelona, 2003.

² A. Ugalde, «La acción exterior de los Gobiernos No Centrales en la Unión Europea Ampliada», en VV.AA., *Cursos de Derecho Internacional y Relaciones de Vitoria-Gasteiz 2005*, Bilbao, UPV/EHU, 2006, pág. 292.

lugar a marcos legales que les dotan de diferentes márgenes de actuación. Además, junto al marco jurídico, existen otros factores que influyen en la capacidad de los gobiernos descentralizados para desarrollar su acción exterior, como los factores geográficos, los recursos burocráticos y económicos, o la localización en entornos de integración regional³.

La emergencia de los gobiernos descentralizados en la escena internacional y las transformaciones que este hecho implica, hacen necesaria la revisión de las relaciones entre los actores estatales y los subestatales de un mismo Estado en el ámbito de la acción exterior. Esto es especialmente relevante en el sistema de cooperación internacional, en el que han irrumpido con fuerza los actores descentralizados y las organizaciones de la sociedad civil (OSC), que han llegado a consolidarse en algunos países –tanto donantes como socios– como actores clave de los sistemas nacionales de cooperación internacional.

2.2. Los gobiernos descentralizados como actores de desarrollo

La proyección internacional de los gobiernos descentralizados y el establecimiento de relaciones y alianzas motivadas por la solidaridad y cooperación entre regiones no son fenómenos recientes. El fin de la Segunda Guerra Mundial y especialmente los procesos de descolonización iniciados en la segunda mitad del siglo XX significaron el origen de asociaciones –generalmente bajo la forma de hermanamientos– entre ciudades y regiones europeas entre sí, y entre estas y las ciudades y regiones de las antiguas colonias.

En las últimas décadas el papel de las regiones y los gobiernos locales en la escena internacional se ha intensificado, y lo ha hecho de manera muy destacada en su dimensión de agentes de desarrollo. Prueba de ello es que los gobiernos descentralizados han pasado de ocupar una posición marginal en la agenda internacional de desarrollo a gozar de un creciente reconocimiento y una mayor presencia en los espacios globales.

Un hito que marca el inicio en el logro de dicho reconocimiento se produjo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. La Declaración de Río, resultado principal de dicha Conferencia, destacó el papel que las comunidades locales desempeñan como agentes de desarrollo⁴. Desde entonces el reconocimiento de lo local como factor esencial de los procesos de desarrollo ha continuado creciendo. La Declaración de Estambul sobre Asentamientos Humanos, celebrada en Estambul en Junio de 2006 en el marco de la Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II), así lo pone de manifiesto al destacar firmemente la importancia de lo local en los procesos de desarrollo y al incidir, para ello, en la relevancia del papel de las autoridades locales. Asimismo, la Declaración de Estambul reconocía que la descentralización política y administrativa favorece la eficacia para hacer frente a las necesidades de las personas, para adoptar decisiones innovadoras encaminadas a resolver los problemas de la ciudadanía, así como para favorecer la participación local en los procesos de toma de decisiones⁵.

Si el papel de las Naciones Unidas fue importante para el reconocimiento de los go-

³ Francisco Aldecoa y Michael Keating (cords.), *Paradiplomacia: las relaciones internacionales de las regiones*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

⁴ Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, junio de 1992.

⁵ Declaración de Estambul sobre Asentamientos Humanos, Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, Estambul, junio de 2006.

biernos locales como agentes de desarrollo, fue la Unión Europea quien contempló por primera vez a los gobiernos descentralizados como actores de cooperación al incluir a la cooperación descentralizada en sus programas de ayuda. La IV Convención de Lomé, firmada por la Unión Europea y los países del ACP (África, Caribe y Pacífico) ya incorpora el enfoque de la cooperación descentralizada. Pocos años después, en 1992 la Unión Europea reforzó la incorporación de la cooperación descentralizada a su política de ayuda con la creación de varias líneas presupuestarias específicas para este tipo de cooperación⁶.

Junto a la incorporación de la cooperación descentralizada a su política de ayuda, la Unión Europea también ha ido gestando un marco normativo propio en relación al papel de los actores locales en las políticas de desarrollo. En este sentido, al Dictamen elaborado en 2007 por el Comité de las Regiones (CdR), en el que incide en la importancia de las autoridades locales en la gobernanza de los procesos de desarrollo, hay que añadir diversas comunicaciones aprobadas por la Comisión⁷. Por un lado, en 2006 la Comisión había establecido las orientaciones políticas que debían guiar el programa temático sobre los agentes no estatales, reconociendo con ello la importancia de estos actores en las políticas de desarrollo⁸. Por otro lado, la relevancia de los actores locales fue también reconocida por la Comisión en una comunicación de 2008, con la que trató de ir identificando los primeros elementos de cara a la disposición de una estrategia de la Unión Europea en torno a este fenómeno⁹. Además, como anexo a este documento se aprobó la «Carta Europea de la cooperación en apoyo a la gobernanza local» que, entre otros aspectos, resalta la importancia del cumplimiento de los principios de la Declaración de París y el papel de la gobernanza democrática local en materia de lucha contra la pobreza y las desigualdades.

Esta última comunicación motivó en 2009 un nuevo Dictamen del CdR en el que valora favorablemente los avances registrados, y propone la creación de un portal de internet que sirva como plataforma para el diálogo y el intercambio de información sobre cooperación descentralizada. En este sentido, en octubre de 2010, el CdR y la Comisión Europea pusieron en marcha una iniciativa conjunta –el Atlas de la Cooperación Descentralizada– con el fin de mejorar el sistema de información de las actividades de cooperación para el desarrollo realizadas por los entes regionales y locales de la Unión Europea.

2.3. La cooperación descentralizada como respuesta a la movilización social

La emergencia de la sociedad civil transnacional, caracterizada por una gran capacidad de movilización y una doble naturaleza global y local, se ha constituido como un factor fundamental para orientar la acción exterior de los gobiernos hacia la promoción del desarrollo de los países del Sur, el establecimiento de unas relaciones Norte-Sur más justas y el impulso de la solidaridad internacional. Numerosos gobiernos descentralizados han sido especialmente receptivos a estas demandas, y como respuesta han iniciado

⁶ María del Huerto, *Una aproximación contextual y conceptual a la cooperación descentralizada*, Ilustre Municipalidad de Valparaíso y Diputación de Barcelona, 2004.

⁷ Comité de las Regiones, *La gobernanza en el consenso europeo sobre la política de desarrollo*, Dictamen del Comité de las Regiones (2007/C 197/ 09), 24 de agosto de 2007.

⁸ Comisión Europea, *Participación de los agentes no estatales y las autoridades locales en el desarrollo*, COM (2006) 19 final, Bruselas, 25 de enero de 2006.

⁹ Comisión Europea, *Autoridades locales: agentes del desarrollo*, COM (2008) 626 final, Bruselas, 8 de octubre de 2008.

en algunos casos, e intensificado en otros, su labor de cooperación internacional para el desarrollo. En otras ocasiones han sido los gobiernos descentralizados los que, a través de la apertura de espacios de participación en sus políticas de ayuda a la sociedad civil, han impulsado la movilización social a favor de la solidaridad internacional.

Existe, por lo tanto, una conexión entre el auge de la cooperación descentralizada, el impulso de la sociedad civil como actor global y la emergencia de las OSC como actores del sistema de ayuda. Conexión que incluso ha llegado a generar una retroalimentación entre dichos procesos y que es el resultado de una articulación de lógicas globales y locales que permiten tomar conciencia de la incidencia de los procesos globales en el ámbito local y la necesidad de dar respuesta a las demandas globales desde lo local.

No obstante, la puesta en práctica de acciones de cooperación internacional por parte de los gobiernos descentralizados del Norte no siempre responde a motivaciones relacionadas con la solidaridad internacional y con la búsqueda de la justicia en las relaciones Norte-Sur. En ocasiones, las acciones de cooperación internacional para el desarrollo están motivadas por la materialización de un proyecto político, la defensa de los intereses económicos o la proyección cultural de los gobiernos descentralizados del Norte.

En cualquier caso, la creciente participación de los gobiernos descentralizados y los actores de la sociedad civil en el sistema de ayuda, además de aumentar el volumen de ayuda oficial al desarrollo (AOD)¹⁰, favorece la incorporación de la perspectiva local y la mirada de la sociedad civil, dota a la cooperación internacional de una mayor diversidad, y promueve una actuación más orientada a los procesos de desarrollo local y al fortalecimiento de la sociedad civil. Asimismo, la consolidación de los gobiernos descentralizados y las OSC ha contribuido a hacer más complejo el sistema de ayuda al acrecentar algunos de los problemas existentes, como la fragmentación de las acciones o las dificultades de coordinación.

En definitiva, la presencia de los actores descentralizados y la sociedad civil en el sistema de ayuda implica enormes potencialidades para el impulso de los procesos de desarrollo y, a la vez, encierra grandes desafíos en términos de eficacia, como se analizará más adelante.

2.4. Potencialidades de los gobiernos descentralizados en el sistema de ayuda

La participación de los gobiernos descentralizados en el sistema de ayuda es importante en términos de eficacia y complementariedad, ya que encierra grandes potencialidades

¹⁰ El principal valor de la cooperación descentralizada radica en sus potencialidades para aportar su experiencia y conocimiento en aspectos clave para el desarrollo local como el apoyo a los procesos de descentralización, la gestión de políticas públicas en el ámbito local, el fortalecimiento institucional o el apoyo a los procesos de gobernanza local. La capacidad de movilizar recursos financieros, aunque menos relevante que los aspectos mencionados, es también un factor importante y en algunos países el caso más claro es el de España: la AOD descentralizada ha crecido de manera significativa en los últimos años. El actual contexto de crisis económica global está suponiendo, no obstante, una seria amenaza para la evolución de la AOD descentralizada y no solo de esta: Aun en los países con mayor grado de consolidación de la cooperación descentralizada y que habían mostrado una tendencia creciente durante largo tiempo, como en el caso español, se está produciendo un estancamiento, e incluso un retroceso, de la AOD descentralizada. Para un análisis de la evolución de la AOD descentralizada véase Ignacio Martínez y José Antonio Sanahuja, *La agenda internacional de eficacia de la ayuda y la cooperación descentralizada de España*. Documento de Trabajo nº 38, Fundación Carolina-CeÁLCI, Madrid, 2009, pp.62-67. Para un análisis específico del caso español véase Alicia Alemán y Javier Goñi, *En caída libre. El 0,7% de las CCAA en 2010*, Artículo ALBOAN, 2010.

en ámbitos relevantes para la promoción del desarrollo en los que la cooperación estatal y multilateral se han mostrado poco eficaces o insuficientes. La gobernabilidad, el fortalecimiento de la sociedad civil y de las instituciones locales, el apoyo a la gestión de políticas públicas y a la prestación de servicios sociales básicos en el ámbito local, así como el apoyo a los procesos de descentralización, son algunos de los ámbitos de actuación en los que la cooperación descentralizada puede aportar valor añadido y en los que puede desempeñar un papel protagonista en los procesos de desarrollo.

En este sentido, la cooperación descentralizada es una modalidad idónea para impulsar la gobernabilidad dada su capacidad de contribuir al fortalecimiento de los gobiernos locales y de promover el diálogo entre el gobierno y los ciudadanos. De esta manera contribuye a reducir la amplia brecha que a menudo existe entre la ciudadanía y las instituciones del Estado, y a favorecer también el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito local. Asimismo, la cercanía entre el gobierno y la ciudadanía permite un mejor conocimiento de las necesidades y las demandas sociales, y facilita una mejor orientación de las políticas públicas por parte de los gobiernos locales hacia las necesidades de la población. La cooperación descentralizada supone entonces un potencial apoyo para una gestión más eficaz de las políticas públicas, así como para una mejor cobertura de los servicios, cuestiones que ejercen un notable impacto en la lucha contra la pobreza y la inequidad.

Del mismo modo, la cooperación descentralizada, especialmente si se orienta hacia el desarrollo local, puede favorecer el fortalecimiento de la sociedad civil y el capital social de los países socios, puesto que supone un incentivo para la movilización social y la creación de organizaciones sociales orientadas a la toma de decisiones en el ámbito local. De esta manera posibilita el refuerzo de la gobernabilidad democrática, el control por parte de la ciudadanía y la transparencia en el ejercicio del poder¹¹.

Por último, el diálogo que se produce entre los gobiernos descentralizados del Norte y del Sur en el marco del sistema de ayuda puede responder a relaciones menos asimétricas que las que se establecen entre gobiernos centrales del Norte y gobiernos descentralizados del Sur. Esta relación, si se establecen los mecanismos que estimulen esa mayor horizontalidad, pudiera ofrecer un marco adecuado para impulsar procesos de ayuda participados por los socios y orientados hacia sus prioridades. En esta línea, la Unión Europea, como ya se indicara, resalta el papel que los gobiernos locales pueden asumir como actores relevantes para la promoción del desarrollo, fundamentalmente por la experiencia acumulada y por el potencial papel que pueden desempeñar en el impulso del cambio, la prevención de conflictos y el apoyo a los procesos de descentralización, entre otros aspectos relevantes para la promoción del desarrollo (figura 1)¹².

Las potencialidades expuestas son importantes y contribuyen a identificar un modelo ideal de cooperación descentralizada al que orientarse. Para ello, además de desarrollar estas potencialidades, es necesario tener en cuenta también algunos de los riesgos a los que se enfrenta la cooperación descentralizada.

¹¹ J. Manor, *Descentralisation and sustainable livelihoods*, IDS, 2000, pág. 10.

¹² *El Consenso Europeo sobre desarrollo* (2006/C 46/01), Diario Oficial de la Unión Europea, 24-2-2006; Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions, Comisión Europea, COM626 final, 8-10-2008.

FIGURA 1

Fortalecimiento de los gobiernos locales y pobreza: canales de influencia

Fuente: adaptación de OCDE, (2005), *Decentralisation and poverty in developing countries: exploring the impact*, DEV/DOC, París.

2.5. *Desafíos de la participación de los gobiernos descentralizados en el sistema de ayuda*

Las potencialidades de los gobiernos descentralizados en el sistema de ayuda invitan a una lectura optimista de la cooperación descentralizada y de su capacidad para contribuir a los procesos de desarrollo. Es necesario, sin embargo, observar la cooperación descentralizada también desde una perspectiva crítica, por las dificultades que encuentra para desarrollar su potencial y por acusar algunas de las restricciones comunes a los actores del sistema, así como otras específicas de los actores descentralizados. A continuación se exponen algunas de ellas.

a) *Discrecionalidad y asimetría*

La naturaleza desregulada, voluntaria y discrecional del sistema de ayuda da lugar a relaciones verticales entre donantes y socios¹³. Especialmente entre los gobiernos descentralizados del Norte, la participación en el sistema de ayuda responde a un acto voluntario no sometido a obligaciones jurídicas, mientras que los socios dependen en mayor o menor medida de los recursos de la cooperación internacional para afrontar los procesos de desarrollo.

Así pues, las relaciones que establecen los gobiernos descentralizados del Norte y del Sur en el marco del sistema de ayuda se encuentran determinadas por la naturaleza asimétrica y discrecional del propio sistema. Este hecho no significa que todas las relaciones acusen el mismo grado de asimetría, sino que ésta varía en función de la participación de

¹³ J. A. Sanahuja, “¿Más y mejor ayuda?: la Declaración de París y las tendencias en la cooperación al desarrollo”, en Mesa, M (Coord.), *Guerra y conflictos en el siglo XXI: Tendencias globales. Anuario 2007-2008 del Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ)*, Madrid, CEIPAZ, 2007.

los socios en la toma de decisiones en el contexto de las relaciones y de la adecuación de las acciones a las prioridades de los socios. En la medida en que no exista una instrumentalización de la ayuda, no esté condicionada por los intereses de los donantes y se fortalezcan los procesos participativos, se verá minimizado el carácter vertical de las relaciones establecidas en el marco del sistema de ayuda.

b) Instrumentalización de la cooperación descentralizada

La vinculación de la cooperación descentralizada con la participación de la sociedad civil hacen de ésta un tipo de cooperación que puede presentar menores niveles de asimetría que la cooperación estatal. Sin embargo, la instrumentalización política y económica de la cooperación internacional a través de la incorporación de agendas ajenas a la promoción del desarrollo no es una práctica exclusiva de los gobiernos centrales. Los gobiernos descentralizados, en determinadas ocasiones, pueden vincular su política de cooperación internacional con su agenda política o económica, e incorporar intereses distintos a la promoción del desarrollo. En algunos casos, incluso, las acciones de cooperación internacional de los gobiernos descentralizados se pueden interpretar en clave de política interna, al constituirse en un mecanismo de búsqueda de legitimidad y mantenimiento de la paz social en las relaciones con la sociedad civil.

En la medida en que se produce la instrumentalización y son otros intereses distintos a la promoción del desarrollo los que configuran la política de cooperación internacional, la cooperación descentralizada corre el riesgo de perder gran parte de su potencial para generar relaciones más horizontales.

c) Dificultades para aportar valor añadido a los procesos de cooperación internacional

Las fortalezas de la cooperación descentralizada residen en su capacidad de contribuir al aumento de las capacidades de los gobiernos descentralizados de los países del Sur, en el apoyo a la gestión de políticas públicas locales, la formación de capital social y la articulación del tejido asociativo, y en el acompañamiento a los procesos de descentralización. Sin embargo, la experiencia acumulada en estos ámbitos por los gobiernos descentralizados del Norte no siempre se está traduciendo en una aportación de valor añadido a través del sistema de ayuda, ya que no siempre su acción se orienta hacia estos ámbitos¹⁴. Este hecho se produce cuando los actores descentralizados reproducen el modelo clásico de la cooperación estatal basado en el trasvase de recursos para el apoyo de demandas puntuales sin que respondan necesariamente a una lógica estratégica y refuercen los sistemas públicos en el ámbito local.

La descentralización política y administrativa, el fortalecimiento de los gobiernos locales y de la sociedad civil, así como el desarrollo local, son procesos complejos que exigen profundos análisis e intervenciones de apoyo y acompañamiento a largo plazo. En ocasiones, la política de los gobiernos descentralizados del Norte responde a un modelo de diversificación geográfica y sectorial con actuaciones de corto o medio plazo que provocan una elevada dispersión de los recursos y las acciones. Estos modelos basados en la diversificación de las relaciones dificultan el establecimiento de alianzas estratégicas con los gobiernos descentralizados del Sur y limitan notablemente la capacidad de favorecer dichos procesos. Como resultado se pueden generar desequilibrios por la concentración de las intervenciones en determinadas regiones y la desatención de otras, independientemente de dónde se sitúen las principales necesidades.

¹⁴ Ignacio Martínez y José Antonio Sanahuja (2009) , *op.cit.*

d) Fragmentación de las acciones

El mapa de la cooperación descentralizada está configurado por una multiplicidad de gobiernos e instituciones de ámbito regional, provincial y local tanto. El crecimiento de la cooperación descentralizada supone por ello la proliferación de actores, algunos de los cuales establecen múltiples relaciones y ponen en marcha una gran variedad de acciones. En este contexto se carece de una visión colectiva y de ejercicios de coordinación tanto entre los propios gobiernos descentralizados como entre estos y los gobiernos centrales y, a veces, incluso, en el interior de un mismo gobierno descentralizado. El resultado agregado es un escenario fragmentado, caracterizado por acciones dispersas e inconexas y, por consiguiente, la existencia de duplicidades y solapamientos, así como la pérdida de complementariedades.

Por todos estos rasgos, algunos específicos y otros compartidos con el resto de actores del sistema de ayuda, la cooperación descentralizada encierra grandes potencialidades y afronta importantes retos en términos de eficacia. En todo caso, las transformaciones en el sistema de ayuda no solo han dado lugar a la participación de nuevos actores sino también a importantes transformaciones en la agenda del desarrollo y en la arquitectura de la ayuda orientadas a impulsar una cooperación internacional para el desarrollo más eficaz. Esta nueva agenda de la eficacia de la ayuda hace necesaria una reflexión en el seno de la cooperación descentralizada para superar las prácticas, los mecanismos y los instrumentos que limitan su eficacia.

3. EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS DESCENTRALIZADOS EN LA DECLARACIÓN DE PARÍS Y EN EL PROGRAMA DE ACCIÓN DE ACCRA

La preocupación por la búsqueda de un mayor impacto de la ayuda desplegada se ha formalizado a través de la celebración de varios Foros de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. El primero de estos foros tuvo lugar en Roma, en febrero de 2003, y se centró en el principio de armonización o, dicho de otro modo, la necesidad de que los países donantes se coordinen e implementen las medidas adecuadas para simplificar y homogeneizar sus procedimientos, con el fin de reducir la carga administrativa y los costes de gestión acarreados a los países socios¹⁵.

El II Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, que dio lugar a la Declaración de París, se celebró en dicha ciudad en marzo de 2005. Este documento pone el énfasis en la calidad de la ayuda para conseguir una mayor eficacia de la misma, y persigue un modelo de relación más horizontal entre donantes y países socios¹⁶. Para ello, establece cinco directrices que ambos deben asumir como principios rectores de su práctica en materia de ayuda al desarrollo: apropiación, alineamiento, armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad. Para poder medir los progresos que donantes y países socios presentan en relación a estos principios, la Declaración de París estableció un conjunto de indicadores y metas evaluables en 2008 y en 2010.

¹⁵ OCDE, *Declaración de Roma sobre la armonización*. I Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, París, 2003.

¹⁶ OCDE, *Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo*. II Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, París, 2005.

Esta Declaración se firmó como resultado del diálogo entre los donantes y un amplio grupo de países socios. Junto a ellos, en los debates y en el proceso preparatorio participaron también organismos internacionales y un reducido grupo de OSC. Así, la agenda impulsada responde a un importante acuerdo entre actores de la comunidad internacional, pero en cuyo proceso de elaboración se han producido ausencias destacables: la falta de participación de los gobiernos descentralizados y la insuficiente presencia de la sociedad civil impiden hablar de un consenso entre el conjunto de los actores protagonistas de los procesos de desarrollo.

El peso de los gobiernos centrales en la construcción de la agenda imprime a la Declaración de París una mirada estatocéntrica hacia los procesos de desarrollo y del sistema de ayuda que no recoge la complejidad y diversidad del escenario de las relaciones internacionales, ni la interdependencia de los fenómenos locales y globales. Esta falta de reconocimiento del papel de los actores locales y no gubernamentales en los procesos de desarrollo supone, paradójicamente, una restricción para la eficacia de la ayuda y la agenda de desarrollo. Además de su carácter estatocéntrico, la Declaración de París responde a una visión excesivamente técnica, al vincular los problemas relacionados con la pobreza y el desarrollo con disfunciones procedimentales que pueden ser resueltas con enfoques tecnocráticos. Se trata, por lo tanto, de una agenda reduccionista que obvia la importancia del contrato entre la sociedad civil y el Estado, la articulación de los procesos de desarrollo local y nacional, las relaciones de poder existentes en el sistema internacional o la existencia de una «economía política del mal gobierno»¹⁷.

Esta visión eminentemente técnica introduce el riesgo de reducir las relaciones e instrumentos del sistema de ayuda a decisiones desprovistas de contenido político. Así, el desarrollo queda limitado a un proceso técnico y la agenda de la ayuda se desvincula de otras agendas de los donantes –la agenda económica, la política comercial, migratoria, de seguridad o el tratamiento de la deuda– que afectan directamente a las oportunidades de desarrollo de los países socios.

La falta de participación de los actores locales y de la sociedad civil en la construcción de la Declaración de París se refleja en los resultados del proceso, especialmente en los principios de apropiación y alineamiento, básicos para dotar al sistema de ayuda de un carácter más democrático y reducir sus niveles de asimetría y discrecionalidad. Por un lado, el principio de apropiación incide en la necesidad de que sean los países socios quienes lideren sus propios procesos de desarrollo, ejerciendo para ello la autoridad sobre las políticas y estrategias diseñadas a tal fin. El principal compromiso que emana de este principio es el desarrollo e implementación de estrategias de desarrollo nacional. El texto de la Declaración de París, tanto en el cuerpo del documento como en las metas e indicadores, hace referencia a estrategias de desarrollo globales, a estrategias de reducción de la pobreza, así como a estrategias sectoriales y temáticas. Pero no se produce ninguna mención a las estrategias de desarrollo local y regional, piezas fundamentales para articular los planes de desarrollo en el ámbito nacional.

Por otro lado, el principio de alineamiento dedica su atención a que los donantes basen su apoyo en las estrategias, instituciones y procedimientos nacionales de los países socios. Para cumplir con este principio, se han establecido una serie de compromisos: alineamiento de los donantes con las estrategias de los socios, utilización, por parte de los donantes, de los sistemas de los países socios, refuerzo de la capacidad de desarrollo de

¹⁷ J. A. Sanahuja, *op.cit.*, 2007, págs. 98-99.

los socios con el apoyo de los donantes, refuerzo de la gestión de finanzas públicas y de los sistemas nacionales de aprovisionamiento, y desvinculación de la ayuda. Pero, nuevamente, al abordar este principio, la Declaración de París acusa un enfoque limitado que reproduce las restricciones señaladas para el principio de apropiación en relación a la lógica exclusivamente nacional de las estrategias, así como a la participación de la sociedad civil y de los gobiernos descentralizados. El uso de los sistemas nacionales es una condición necesaria para garantizar el cumplimiento con los principios de apropiación y alineamiento, y para dotar de un carácter más democrático al sistema de ayuda. Sin embargo, no es una condición suficiente, ya que la utilización de los sistemas nacionales, si no son definidos en un sentido amplio e inclusivo, puede conducir al desplazamiento de los gobiernos subnacionales y de las OSC como actores relevantes del proceso de desarrollo.

En cualquier caso, a pesar de que la Declaración de París responde a una concepción restrictiva, es importante destacar que supone un intento sin precedentes de búsqueda de una mayor eficacia de la ayuda. Para ello propone la revisión de las prácticas y las relaciones de este sistema, identifica objetivos comunes para el conjunto de actores y se asienta en unos principios reivindicados por la sociedad civil y por los gobiernos centrales y locales de los países socios como criterios imprescindibles para dotar de una mayor racionalidad al sistema de ayuda.

Tres años y medio después de la firma de la Declaración de París tuvo lugar en Accra (Ghana), en septiembre de 2008, el III Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, con el objetivo de revisar, acelerar y profundizar la aplicación de la Declaración de París. El resultado de este Foro fue el PAA, que pone de manifiesto una limitación de los avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en París. De seguir a este ritmo, tal y como apuntan las encuestas de seguimiento, no se cumplirán los objetivos plasmados en la Declaración de París¹⁸. Por este motivo, se llegó a la conclusión de que para favorecer el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el PAA había que tomar medidas en tres direcciones: el fortalecimiento de la identificación del país socio respecto del desarrollo, la construcción de asociaciones más eficaces e inclusivas para el desarrollo, y el logro de resultados en términos de desarrollo y su rendición de cuentas.

Pero, si bien es cierto que la sociedad civil no ha participado plenamente en la construcción de la Agenda de París, también lo es que se ha ido incorporando a lo largo del camino recorrido desde París hasta Accra, hecho que ha producido una notable incidencia en los resultados finales del proceso¹⁹. Las iniciativas impulsadas desde la sociedad civil para incidir en la construcción de la agenda de la eficacia de la ayuda han sido numerosas: el trabajo de incidencia del Grupo de Dirección Internacional (ISG), que aglutina a un amplio número de colectivos y redes de la sociedad civil del Norte y del Sur; el Grupo Consultivo sobre Sociedad Civil y Eficacia de la ayuda, cuyo objetivo es asesorar al Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo de la OCDE, y que ha puesto en marcha el Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC²⁰; o el trabajo de reflexión e incidencia de la plataforma *BetterAid*²¹. Como resultado de los esfuerzos de reflexión y del trabajo de incidencia, en el III Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda la sociedad

¹⁸ OCDE, *Encuesta de 2008 de seguimiento de la Declaración de París. Ayuda más eficaz para el 2010*, 2008.

¹⁹ A lo largo del artículo se utilizará la expresión “Agenda de París” para aludir, de forma conjunta, a la Declaración de París y al Programa de Acción de Accra.

²⁰ Véase www.cso-effectiveness.org

²¹ Véase www.betteraid.org

civil tuvo una mayor presencia y frente a las 14 OSC que participaron en París, en Accra lo hicieron más de 70. Buena parte de estas iniciativas continúan trabajando de cara a la inclusión de la voz de la sociedad civil en el IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda que se celebrará en 2011.

Por su parte, los gobiernos descentralizados no se han incorporado al proceso en la misma medida que lo ha hecho la sociedad civil. Sin embargo a pesar de la ausencia total de participación inicial, se han registrado avances. La primera aproximación de la perspectiva local a la Agenda de París se produjo en Febrero de 2008, en el marco del Foro Internacional del Grupo Asesor, cuyo objetivo era preparar la posición política de la sociedad civil de cara a su participación en el III Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda²².

A diferencia de lo ocurrido en París, en Accra los gobiernos descentralizados tuvieron cabida y contaron con participación oficial. Como resultado de dicha participación, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)²³ se ha constituido en un miembro permanente del Grupo de Trabajo del CAD de la OCDE sobre Eficacia de la Ayuda. Se trata de un hecho de enorme relevancia, ya que constituye una vía de incorporación de la perspectiva y la voz de los gobiernos locales a la construcción de la agenda de la eficacia de la ayuda, y especialmente de cara a la celebración del IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, que se celebrará en 2011.

El PAA supone un giro importante con respecto a la Declaración de París ya que incide en un reconocimiento de los actores locales y no gubernamentales como actores relevantes para los procesos de desarrollo. Amplía el enfoque, muy restringido en la Declaración de París, e incorpora a los gobiernos locales y a la sociedad civil al diálogo sobre políticas de desarrollo y a la ejecución de políticas de ayuda. En este sentido afirma que «los gobiernos de los países en desarrollo colaborarán de forma más estrecha con los parlamentos y las autoridades locales para preparar, implementar y realizar seguimiento de las políticas y planes nacionales de desarrollo». En cuanto a los donantes, «respaldarán las iniciativas para aumentar la capacidad de todos los actores involucrados en el desarrollo –parlamentos, gobiernos centrales y locales, organizaciones de la sociedad civil, institutos de investigación, medios y el sector privado– para asumir una función activa en el diálogo sobre políticas de desarrollo y sobre el papel de la asistencia como contribución a los objetivos de desarrollo nacionales»²⁴.

Este cambio en el enfoque apunta a una apertura en la concepción del principio de apropiación desde una visión limitada y estatocéntrica hacia un principio de apropiación democrática y local, en el que se reconoce la importancia de los actores locales y de la sociedad civil en los procesos de desarrollo. La apertura del PAA con respecto a la Declaración de París no solo se traduce en un mayor reconocimiento de los actores, sino también en una ampliación del enfoque, al introducir cuestiones como la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos y la atención a la discapacidad como factores de desarrollo que, junto a la sostenibilidad medioambiental ya presente en la Declaración de París, suponen una apertura hacia una concepción más integral del principio de alineamiento.

²² Los gobiernos descentralizados fueron representados en este Foro por la Federación Canadiense de Municipalidades.

²³ CGLU es una organización mundial constituida en 2004 por ciudades y gobiernos locales, cuyo objetivo es dotar de voz y representación a los gobiernos locales ante la comunidad internacional y favorecer la cooperación entre dichos gobiernos. Actualmente, CGLU está constituida por más de 1.000 ciudades y tiene miembros en 127 países.

²⁴ OCDE, *op.cit.*, 2008, *apartado 13*.

En resumen, los avances incorporados en el PAA son significativos y dotan a la Agenda de París de un carácter más comprensivo, integral, plural y, por lo tanto, democrático. Dichos avances, sin embargo, no suponen una modificación de las metas e indicadores reflejados en la Declaración de París, ya que el PAA no introduce nuevos compromisos. Por ello, el protagonismo de los nuevos actores y la apertura en el enfoque corren el riesgo de verse reducidos a un énfasis lingüístico supeditado a un ejercicio de voluntarismo de los donantes. No obstante, sin obviar las serias limitaciones presentadas por la Agenda de París, es necesario destacar que supone un intento sin precedentes en la búsqueda de una mayor eficacia del sistema de ayuda, al proponer la revisión de las prácticas y las relaciones de este sistema y al asentarse en unos principios reivindicados por la sociedad civil y por los gobiernos centrales y locales de los países socios.

4. LA AGENDA DE PARÍS DESDE LA PERSPECTIVA LOCAL

Como se ha señalado, los actores descentralizados y no estatales no han sido tenidos en cuenta suficientemente en la conformación de la agenda de desarrollo y en la configuración de la nueva arquitectura de la ayuda. Este aspecto no solo le resta legitimidad a dicho diseño, sino que además limita su eficacia al prescindir de actores clave en la promoción del desarrollo que parecen empezar a revalorizarse desde el PAA.

No obstante, el hecho de que los actores descentralizados hayan sido excluidos de la conformación de esta agenda, y en concreto de la Declaración de París, no debiera interpretarse por aquellos como una menor responsabilidad en el cumplimiento de los principios que en ella se recogen. Dicho de otro modo, una cosa es que el proceso mediante el cual se ha generado la Agenda de París sea cuestionable, y otra muy distinta es que las directrices de ella emanadas no tengan validez.

Por tanto, aunque es un objetivo legítimo para los actores descentralizados trabajar por un mayor reconocimiento –traducido en voz y participación en la toma de decisiones– en eventos futuros, la contribución de estos a la promoción del desarrollo pasa por incrementar la eficacia de su ayuda, objetivo al que se dirigen los principios de la Agenda de París. Por todo ello, los actores descentralizados, como parte del sistema internacional de cooperación, no deben permanecer ajenos a las directrices de la agenda de la eficacia y calidad de la ayuda, sino que deben asumirlas e incorporarlas al despliegue de sus políticas de cooperación al desarrollo. En las siguientes líneas se analiza cómo afecta la Agenda de París a los actores descentralizados.

4.1. De la apropiación a la apropiación democrática: el papel de los gobiernos locales

Según el principio de apropiación establecido en la Declaración de París, los donantes, con el fin de incrementar la eficacia de su ayuda, deben fomentar el liderazgo de los países socios. De este modo se pretende que sean los países socios quienes ejerzan la autoridad sobre sus políticas y estrategias de desarrollo, al definir sus prioridades y asumir la responsabilidad de sus propios procesos de desarrollo. Ahora bien, desde su configuración, el principio de apropiación adoleció de un marcado carácter estatocéntrico, por cuanto deja al margen a los actores descentralizados y a la sociedad civil al poner el énfasis en los gobiernos centrales.

Sin embargo, es imposible concebir una verdadera apropiación de las políticas de

ayuda por parte de los países socios sin incorporar a los actores descentralizados y no estatales del Sur en este proceso. Fundamentar el principio de apropiación en un esquema de cooperación exclusivo entre gobiernos centrales del Norte y del Sur imposibilita aprehender la complejidad que todo proceso de desarrollo conlleva, al desatender las lógicas multinivel que en él pueden incidir, así como excluir a una parte de los actores de una tarea que debe ser compartida por todos. Por lo tanto, se requiere una transición del concepto de apropiación al de apropiación democrática, que no solo incida en la necesidad de liderazgo por parte de los países socios, sino que, además, conciba a estos de una forma más amplia y heterogénea, no reducida a sus gobiernos centrales, y que dé cabida al papel que corresponde a los actores descentralizados y a la sociedad civil. Es en este nexo que lleva de la apropiación a la apropiación democrática donde encuentran sentido buena parte de las potencialidades y capacidades atesoradas por la cooperación descentralizada, que a continuación se exponen.

En primer lugar, la propia naturaleza de los actores descentralizados les otorga un papel relevante que jugar en la contribución al cumplimiento de apropiación. Así, la participación de las autoridades locales no solo contribuye a la democratización –y, por tanto, a la apropiación real– de las políticas de ayuda sino que, además, por la mayor cercanía con su ciudadanía, puede fortalecer la implicación activa de la sociedad civil y la incorporación de esta a los procesos de toma de decisión. Aspectos que, sin duda, afectan de forma directa a la apropiación.

En segundo lugar, ciertos rasgos característicos de la cooperación descentralizada pueden también contribuir al cumplimiento del principio de apropiación de la ayuda. Por una parte, al articularse entre dos gobiernos descentralizados, puede dar lugar a esquemas más horizontales y reducir la verticalidad que ha caracterizado tradicionalmente a la cooperación entre los gobiernos centrales del Norte y del Sur. De esta forma, la mayor horizontalidad que a priori cabe atribuir a la cooperación descentralizada frente a la estatal, potencia la apropiación democrática de la ayuda, en la medida en que permite ejercer a los gobiernos descentralizados del Sur la autoridad sobre sus procesos de desarrollo, sintiéndose protagonistas de los mismos. Cabe señalar, además, que precisamente el establecimiento de relaciones más horizontales entre donante y país socio es uno de los pilares sobre los que se asienta la Declaración de París y que, por lo expuesto, pueden verse fomentadas a través de la cooperación descentralizada. Por otra parte, al incidir positivamente en el liderazgo de los países socios, la estructura de la cooperación descentralizada puede contribuir a la adecuada identificación de las necesidades de estos y poner en primer plano las prioridades por ellos establecidas, lo que redundará también en la apropiación democrática de la ayuda.

En tercer lugar, además de por su naturaleza y estructura, la cooperación descentralizada puede contribuir al cumplimiento del principio de apropiación por los campos de trabajo en los que encierra mayores potencialidades. Los actores descentralizados pueden aportar un valor añadido al sistema de ayuda en varios ámbitos de trabajo, entre los que aquí se destacarán tres²⁵.

²⁵ Los ámbitos de trabajo aquí señalados en absoluto agotan el conjunto de áreas a las que la cooperación descentralizada dirige su cooperación. Para una visión más amplia de esta cuestión y de las modalidades a través de las que se ejecuta puede consultarse J.P. Malé, “Panorámica de las prácticas y tendencias actuales de la cooperación descentralizada pública”, en *Anuario de la Cooperación Descentralizada 2007*, Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea-América Latina, Barcelona, 2007, págs. 20-39.

El primero es el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, al que la cooperación descentralizada puede contribuir a través de la cooperación técnica y del intercambio de las experiencias acumuladas y la transmisión del conocimiento adquirido en asuntos relativos a la gobernanza local. En este sentido, conviene destacar las potencialidades que la cooperación descentralizada Sur-Sur también presenta al respecto, al abrir la posibilidad de compartir experiencias entre gobiernos con desafíos y problemas estructurales comunes, a la vez que se generan actividades de «doble dividendo», que estimulan las capacidades técnicas tanto del donante como del receptor²⁶. En todo caso, a través del fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, la cooperación descentralizada puede trabajar en favor del establecimiento de instituciones más sólidas y eficientes en los gobiernos locales del Sur, y con ello mejorar sus capacidades para elaborar sus propias estrategias y políticas de desarrollo, lo que contribuye a la apropiación de la ayuda, a la vez que posibilita, como se verá más adelante, el alineamiento de los donantes con ellas.

Un segundo ámbito de trabajo en el que la cooperación descentralizada puede también aportar un claro valor añadido en el cumplimiento del principio de apropiación es el apoyo a los procesos de descentralización activados en los países socios. Estos procesos, como ya se señaló más arriba, pueden ser una pieza clave en la adecuada gestión de políticas relativas a la equidad, a la cohesión o a la provisión de servicios sociales básicos –otorgándoles, por otra parte, un papel fundamental en la consecución de los ODM–, lo que permite una mejor aproximación a las necesidades de la ciudadanía del Sur y, por lo tanto, una mayor apropiación de la ayuda implementada.

En estrecha relación con esto último y por las razones aducidas en relación a la naturaleza de los actores descentralizados, el tercer ámbito de trabajo en el que la cooperación descentralizada presenta una considerable ventaja comparativa es en el fortalecimiento del tejido asociativo del Sur, al promover la incorporación de la sociedad civil a los procesos de desarrollo y velar por su participación e implicación activa en los mismos²⁷.

En suma, todo ello pone de manifiesto el papel que los actores descentralizados pueden desempeñar en la aplicación del principio de apropiación establecido en la Declaración de París, especialmente si, como aquí se ha defendido, se trata de revisar este principio en términos de apropiación democrática y local.

Ahora bien, junto a las potencialidades que la cooperación descentralizada encierra en relación con la agenda de eficacia de la ayuda, existen importantes desafíos que los actores descentralizados deberán afrontar en la articulación de sus políticas de cooperación al desarrollo. Los actores descentralizados deben abordar un primer reto, de clara índole política, consistente en alcanzar la participación real y efectiva de las autoridades locales y de la sociedad civil en las agendas de desarrollo gestadas en el sistema internacional de cooperación. Sin el logro de este objetivo, el sistema de ayuda verá reducidas las posibilidades de identificar adecuadamente las necesidades locales y de hacer sentir partícipe y empoderar a su ciudadanía. Al mismo tiempo, se reproducirá un esquema vertical de cooperación en contra de la mayor horizontalidad que la Declaración de París dice perseguir, yendo todo ello en detrimento de la apropiación de la ayuda.

²⁶ J.A. Alonso, (Dir.), *Cooperación con Países de Renta Media*, Editorial Complutense – ICEI, Madrid, 2007, pág. 139.

²⁷ C. Hernández y C. Illán, “La cooperación descentralizada y el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales en el Norte y en el Sur”, en *Anuario de la Cooperación Descentralizada 2006*, Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea-América Latina, Barcelona, 2006, pág. 165.

El segundo desafío al que se enfrenta la cooperación descentralizada en relación con el principio de apropiación es el que se refiere a las modalidades a través de las que se canaliza dicha cooperación. En este sentido, cabe señalar que los actores descentralizados ejecutan buena parte de su ayuda a través de las ONGD²⁸. En muchas ocasiones esto ha generado el establecimiento de esquemas de financiación sustentados en las convocatorias de proyectos a ONGD, que han dado por resultado una ayuda excesivamente dispersa, caracterizada por una fuerte fragmentación y atomización entre numerosas intervenciones con un marco temporal y financiero excesivamente acotado.

Este hecho conlleva dos riesgos en lo que a la apropiación de la ayuda se refiere. Por un lado, pese a que su lógica de partida es fomentar la participación de la sociedad civil, la excesiva dispersión de la ayuda puede generar un efecto indeseado. Si bien este esquema tan fragmentado facilita el acceso a la financiación a numerosas ONGD del Norte, puede obstaculizar la apropiación democrática por parte de la sociedad civil del Sur, ya que, al tratarse de intervenciones tan dispersas y de escasa duración y cuantía, se dificulta la articulación de los amplios y complejos procesos de participación que dicha apropiación requiere. Por otro lado, este esquema de financiación reproduce la denominada cadena de la ayuda, que descansa en una lógica vertical establecida entre el eslabón más alto –el financiador del Norte– hasta el último eslabón –la población receptora del Sur–, pasando antes en sentido descendente por los eslabones intermedios –las ONGD del Norte y del Sur–²⁹. El resultado de tal cadena es que, en su recorrido, puede diluirse la apropiación de la ayuda, ya que las ONGD del Norte, conocedoras de las prioridades del agente financiador, pueden orientar sus acciones atendiendo más a éstas que a las necesidades de los países socios, produciéndose una indeseable distorsión.

Es preciso, pues, superar este esquema restrictivo a través del establecimiento de unas renovadas relaciones con las ONGD, que no suponga una reducción, sino una redefinición, de su papel en las políticas de ayuda. Ello sin olvidar que es necesario impulsar una cooperación directa capaz de canalizar las ventajas comparativas de los actores descentralizados –en ámbitos como el apoyo a la gobernanza local o a los procesos de descentralización– y que se caracterice, además, por unos mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas.

Por último, como se argumentó anteriormente, la naturaleza y estructura de la cooperación descentralizada le confieren unas mayores dosis de horizontalidad y, por tanto, de apropiación de la ayuda. No obstante, cabe advertir que no toda cooperación entre actores descentralizados, por el hecho de serlo, es automáticamente horizontal y simétrica, sino que conviene implementar los adecuados mecanismos y pautas de acción para que esas potencialidades se lleven a la práctica³⁰. Emerge así un tercer desafío para la cooperación descentralizada, con el fin de evitar el riesgo de que se maneje una visión excesivamente dulcificada de la misma, como actualmente refleja el discurso de buena parte de los gobiernos descentralizados, que lleve a reproducir los comportamientos verticales y asimétricos que han caracterizado en muchas ocasiones a la cooperación estatal.

²⁸ A modo de ejemplo cabe señalar que los actores descentralizados de España, uno de los países donde la cooperación descentralizada tiene mayor peso, canalizaron el 64% de su AOD a través de ONGD en 2008 (Seguimiento PACI 2008).

²⁹ Un profundo análisis sobre la cadena de la ayuda puede consultarse en Martínez, I., *La cooperación no gubernamental española en Perú*, Instituto Complutense de Estudios Internacionales, ICEI, Madrid, 2007, págs. 15-49.

³⁰ Ignacio Martínez y José Antonio Sanahuja, *op.cit.*, 2009.

4.2. *El alineamiento de políticas: el respaldo a los gobiernos locales*

Junto con el liderazgo que los países socios deben asumir como protagonistas de sus procesos de desarrollo, la Agenda de París identifica el alineamiento como otro de los principios que deben orientar las políticas de desarrollo. Este alineamiento conlleva la necesidad de que los donantes basen su apoyo en las estrategias, instituciones y procedimientos nacionales de los que se doten los países socios. Varias son las potencialidades que la cooperación descentralizada atesora a la hora de acometer dicho reto y de contribuir a su cumplimiento y traducción práctica en las políticas de ayuda.

En primer lugar, un requisito indispensable para que los donantes puedan alinearse con las estrategias de desarrollo de los países socios es, precisamente, que estos tengan las capacidades suficientes para abordar la elaboración de dichas estrategias. En este ámbito, la cooperación descentralizada puede desempeñar un papel relevante a través de su contribución al fortalecimiento de las instituciones locales del Sur. Las relaciones de cooperación establecidas entre actores descentralizados, si se orientan a la mejora de la gobernanza local y al apoyo a los procesos de descentralización, pueden dotar a las autoridades locales del Sur de mayores capacidades técnicas e institucionales para afrontar la tarea de elaborar sus propias estrategias y políticas de desarrollo.

En segundo lugar, la cooperación descentralizada, además de estimular la capacidad de los gobiernos locales del Sur para elaborar sus estrategias de desarrollo, puede contribuir a que estas discurren a través de un proceso participativo que implique a la sociedad civil del país socio. Se trata, pues, no solo de impulsar el alineamiento de los donantes con los países socios, sino, en estrecha sintonía con la apropiación democrática, de que las estrategias de desarrollo de los países socios estén a su vez alineadas con las necesidades y prioridades de su ciudadanía.

En tercer lugar, el establecimiento de fuertes vínculos que caracteriza a buena parte de las relaciones de cooperación entre actores descentralizados del Norte y del Sur, es también un factor a tener en cuenta respecto a la contribución de la cooperación descentralizada al cumplimiento del principio de alineamiento. El establecimiento de estos sólidos lazos, que pueden dar lugar a relaciones de trabajo más sostenidas en el tiempo, permite mantener el apoyo y acompañamiento a largo plazo que requieren los procesos de desarrollo local. Esta perdurabilidad, en definitiva, permite a los actores descentralizados respaldar de forma más responsable, eficaz y estratégica las políticas de desarrollo asumidas por los países socios.

Por último, uno de los objetivos del principio de alineamiento emanado de la Agenda de París es evitar la creación de estructuras de gestión paralelas, que desaparecen una vez concluida la intervención del donante sin haber fortalecido las capacidades del país socio. En este sentido, en la medida en que la cooperación descentralizada se dirija al fortalecimiento de las instituciones locales, reducirá los riesgos asociados a la generación de tales estructuras paralelas, a la vez que contribuirá al fortalecimiento de los sistemas públicos de gestión de los países socios.

En cualquier caso, todas estas potencialidades que la Agenda de París encierra para los actores locales se ven constreñidas por el sesgo estatocéntrico ya señalado que la caracteriza. La desatención hacia lo local y el total énfasis puesto en las instituciones y estrategias nacionales aleja a la agenda de la eficacia de la ayuda de un enfoque más amplio, democrático e inclusivo, que haría de ella un instrumento más acorde y eficaz con los retos que se plantea. Junto a ello, corresponde a los actores descentralizados, en su contribución al principio de alineamiento, incorporar en su praxis los nuevos instrumentos asociados a la

agenda de la calidad de la ayuda. El recurso a instrumentos como los marcos plurianuales de financiación o la cooperación delegada no solo impulsa el alineamiento con las prioridades fijadas por los países socios, sino que, además, evita efectos indeseados relativos a la descoordinación, la falta de previsibilidad o el aumento de los costes de gestión, que limitan el impacto agregado de las intervenciones.

Asimismo, alinearse con los países socios debe suponer evitar la canalización de intereses propios del donante a través de sus políticas de desarrollo, así como asumir una dilución de la visibilidad de estas. Un verdadero alineamiento, como ya se ha señalado, requiere poner las políticas de ayuda de los donantes a disposición de las prioridades establecidas por el país socio, lo que supone dejar de lado otras agendas, requisito que no siempre es respetado. En este sentido, la cooperación descentralizada y los actores que en ella concurren, debieran comprometerse con la articulación de políticas de ayuda desprovistas de pretensiones distintas a la promoción del desarrollo de los países socios.

4.3. La armonización de la cooperación descentralizada

La Declaración de París recoge la necesidad de que los donantes desplieguen sus políticas de ayuda de forma más armonizada y transparente, en busca de una mayor eficacia colectiva, lo que da lugar al principio de armonización. La adecuada implementación de este principio afecta a dimensiones muy diversas de las políticas de cooperación. En cualquier caso, la cooperación descentralizada debe atender a este principio con el fin de contribuir a la implementación de políticas de ayuda más coordinadas y caracterizadas, entre otros rasgos, por la complementariedad y la simplificación de los procedimientos administrativos.

Para ello, es ineludible, en primer lugar, atender a la coordinación con la que operan los donantes. En este sentido, la emergencia de la cooperación descentralizada ha supuesto la proliferación de un mayor número de actores en el seno del sistema de ayuda y la demanda de mayores esfuerzos de coordinación en un sistema fuertemente disperso y atomizado, que deben dirigirse en, al menos, dos direcciones.

Por un lado, los actores descentralizados deben tratar de coordinarse con otros actores de la cooperación a la hora de acometer la planificación de sus políticas de desarrollo. Esto atañe no solo a la coordinación con otros actores descentralizados sino, además, a la coordinación con sus respectivos gobiernos centrales. Ahora bien, la conveniencia de coordinar las políticas de desarrollo de los actores descentralizados con las de sus respectivos gobiernos centrales no debe interpretarse como una subsunción de las primeras en las segundas. Para que exista una adecuada coordinación entre ambos niveles se requiere no solo que exista voluntad al respecto por parte de los actores descentralizados, sino que el gobierno central se muestre dispuesto a incorporar la visión de estos en la elaboración de sus documentos de planificación y a respetar sus niveles de autonomía. Asimismo, la mejora de los niveles de coordinación requiere desprenderse de concepciones más instrumentales de la ayuda que tradicionalmente han obstaculizado tal coordinación³¹. Por otro lado, los actores descentralizados deben mejorar sus sistemas de coordinación en el ámbito operativo. A este respecto, el impulso de iniciativas conjuntas con otros actores descentralizados con los que se puedan compartir áreas y ámbitos de trabajo resulta de

³¹ *Ibid.*

notable interés para mejorar la coordinación en el terreno. Para ello, no obstante, resulta preciso contar con adecuados mecanismos de información y comunicación que permitan impulsar dicha coordinación operativa entre los actores.

En segundo lugar, conviene tener presente que la coordinación contribuye a incrementar la racionalidad del sistema y la eficacia agregada de la ayuda, pero que lo hace de forma más eficiente si se realiza partiendo de las ventajas comparativas que se hayan identificado previamente. En este sentido, el principio de armonización de la ayuda llama a los donantes a buscar la complementariedad mediante una adecuada división del trabajo. Los gobiernos descentralizados, por las razones que se han expuesto, tienen sin duda un valor específico que aportar y presentan importantes ventajas comparativas que les permiten contribuir a la división del trabajo entre los donantes. Ámbitos como la gobernanza local, los procesos de descentralización o el fortalecimiento de la sociedad civil entran dentro de esta lógica que permitiría buscar una cierta especialización, en aras de la complementariedad y eficacia del sistema, a los actores descentralizados.

Para delimitar el papel que los actores descentralizados pueden desempeñar la división del trabajo entre los donantes, y sin obviar la complejidad de tal tarea, la cooperación descentralizada debería trabajar en dos direcciones. La primera consistiría en identificar las ventajas comparativas que atesoran los distintos actores descentralizados y sistematizar esta información. La segunda sería, a partir de dicha información, planificar sus políticas de cooperación de una forma más coordinada, que permita extraer el máximo rendimiento a las diversas ventajas comparativas identificadas con el fin de aprovechar las complementariedades que sobre ellas se puedan asentar.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

Los cambios generados en el escenario internacional asociados a fenómenos como la dinámica de globalización e interdependencia, los procesos de descentralización política y administrativa o la emergencia de la sociedad civil global, han dado lugar a la proliferación de nuevos actores en la escena global, entre ellos los gobiernos descentralizados. La participación de estos actores ha sido especialmente significativa en un sistema internacional de ayuda que, como respuesta a la búsqueda de una mayor eficacia, ha experimentado una revisión de sus prácticas, modalidades e instrumentos de gestión, conformando así una agenda internacional de eficacia de la ayuda.

Todo ello ha transformado el sistema ayuda haciendo más notorio, por un lado, el papel que los actores locales están llamados a desempeñar en los procesos de desarrollo y, por otro, los desafíos a los que estos mismos actores se enfrentan para hacerlo de manera eficaz a través de sus políticas de cooperación. Así pues, los gobiernos descentralizados pueden encontrar en los principios de la eficacia de la ayuda un referente fundamental para participar en la construcción de la agenda global de desarrollo, así como para definir su propio papel en el sistema de cooperación internacional.

En un primer momento, buena parte de las reacciones a la Declaración de París incidieron en las dificultades que la cooperación descentralizada pudiera añadir a la mejora de la eficacia del conjunto del sistema, por cuanto podía incrementar la fragmentación de la ayuda. Sin embargo, una mirada más profunda de la cooperación descentralizada y de los problemas de eficacia, como la efectuada en Accra, contribuyó a poner de manifiesto que la ayuda, si pretende ser eficaz, no puede prescindir de la especificidad de actores tan relevantes para los procesos de desarrollo como los gobiernos descentralizados.

Desde esta perspectiva, la cooperación descentralizada no solo resulta complementaria a la cooperación estatal clásica, sino que se convierte en un socio ineludible para la configuración de un sistema de ayuda más legítimo y eficaz. Al menos dos razones explican las aportaciones específicas que los actores descentralizados pueden realizar al sistema de cooperación. Por un lado, el valor añadido que su singular naturaleza les confiere en ámbitos como el fortalecimiento de los gobiernos locales o el apoyo a los procesos de descentralización. Por otro lado, su capacidad –así como la de los actores de la sociedad civil– de promover la transición desde unos principios de alineamiento y apropiación altamente restringidos, basados en una visión excesivamente técnica y estatocéntrica del desarrollo, hacia una concepción más democrática y comprensiva de dichos principios. Se trata, en definitiva, de una concepción que garantice la participación de la sociedad civil y de los gobiernos descentralizados en la definición de políticas y en los procesos de toma de decisión, a la vez que contemple la lógica territorial multinivel de los procesos de desarrollo.

No obstante, pese a que la agenda de eficacia de la ayuda debe poner en valor la relevancia de la cooperación descentralizada, ha generado también un mayor ejercicio de análisis en torno a las dificultades que los actores descentralizados acusan para trasladar sus potencialidades al sistema de cooperación internacional. En muchas ocasiones, la cooperación descentralizada sigue reproduciendo modelos excesivamente dispersos y fragmentados, ajenos a los principios de la agenda de eficacia de la ayuda y con poco énfasis en los ámbitos de trabajo en los que puede aportar un mayor valor añadido a los procesos de desarrollo. En definitiva, la agenda de eficacia de la ayuda, a la vez que aconseja una mayor integración y participación de los actores descentralizados, obliga a estos a revisar sus políticas de cooperación con el fin de adaptarlas a las demandas que dicha agenda realiza.